

UDK: 644.6(075)

TABIY LOYQA SUVLARNI REAGENTLAR YORDAMIDA KOAGULYATSIYALAB TOZALASHDA FOYDALANILADIGAN REAGENTLAR SARFINING OPTIMAL ULUSHINI TOPISH.

A.Mirzayev, D.A.Sabirova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Bu ilmiy maqolada tabiiy loyqa suvlarni reagentlar yordamida tozalashda tozalash samarasining eng yuqori darajasini ta'minlaydigan, koagulyantning eng kam sarfining qiymati optimal ulushini aniqlash usullari keltirilgan.

Аннотация. В научной статье приведены результаты экспериментов исследование по эффективности очистки мутных природных вод с применением коагулянтов и методы определения оптимальных дозы применяемых коагулянтов.

Abstract. The scientific article presents the results of experiments on the effectiveness of purification of turbid natural waters using coagulants and methods for determining the optimal dose of coagulants used.

Kalit so‘zlar: Loyqa suv, koagulyatsiya, tabiiy tozalash, reagent, muallaq, ohak, temir, alyuminiy xlorid ulushi.

Kirish. Mamlakatimiz iqtisodiyoti asoslarining bozor munosabatlariga asoslanishi jamiyatimizning rivojlanishi, undagi iqtisodiy va ijtimoiy tarkibiy to‘zilishlarida keskin o‘zgarish yasashiga sabab bo‘ladi.

Mamlakatimizda sanoat, energitika va qishloq xo‘jaligining rivojlanishi suv iste’molini oshiradi va shunga mos holda foydalanish jarayoni uchun qo‘llaniladigan toza suvlar miqdori oshadi. Bularan ko‘rinib turibdiki, sanoat, energetika va qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda va qurilishni olib borishda, paydo bo‘ladigan tabiiy loyqa suvlarni atrof-muhitga zarar etkazmasligini ta'minlash zarur. Bu masalaning xalq xo‘jaligining rivojlanishining dastlabki bosqichi dolzarbli o‘z mulklarini tezroq ko‘paytirish payida bo‘lib, bor imkoniyatlarini jarayonning iqtisodiy tomoniga sarf qilishib, ekologik va ijtimoiy tomonini ikkinchi darajaga surib qo‘yadilar. Bu qaralayotgan masalaning birinchi tomoni bo‘lsa, ikkinchi tomondan, hozirgi paytda tabiiy loyqa suvlarni tozalash inshootlari rivojlanayotgan korxonalar uchun biroz qimmatlik qiladi. Shu sababdan, tabiiy loyqa suvlarni tozalash va zararsizlantirish kam xarajatli, foydalanishda qulay ixcham qurilmalar va texnologiyalarni yaratish o‘ta dolzarbdir.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining bozor munosabatlariga, o‘tish natijasida shahar va qishloqlarda ko‘plab yangi korxonalar paydo bo‘lmoqda. Ularning faoliyat ko‘rsatishi uchun ma’lum miqdorda suv kerak bo‘ladi, suvdan foydalanish natijasida suvning ifloslanishi, ya’ni ifloslangan suvlar paydo bo‘ladi. Bu tabiiy loyqa suvlarning miqdori va tarkibiy sifat ko‘rsatkichlari turlicha bo‘lishligi tabiiydir. Bu tabiiy loyqa suvlarning tarkibida har xil o‘lchamli, organik va noorganik ifloslantiruvchi moddalar

mavjud. Shu sababli, bunday tarkibli tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun ixcham, o‘z-o‘zini tozalay oladigan, foydalanishda qulay va ishlashi ishonchli bo‘lgan qurilmalarni ishlab chiqish mamlakatimizdagi ekologik holatni barqarorlashtirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb muommodir. Tabiatning ekologik muvozanatini saqlash, ochiq suv havzalarini turli xil ifloslanishlarini, oldini olishda loyqa suvlarni tozalashning sifatini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda mexanik va fizik-kimyoviy usullardan foydalaniladi. Tozalash usullarini va inshootlarini tanlashda tozalash darajasi, suv o‘tkazish qobilyati, cho‘kmalarga ishlov berish usullari, tabiiy loyqa suvlarning tarkibi, mahalliy shart-sharoitlar va iqtisodiy ko‘rsatkichlar inobatga olinadi.

Odatda ishlatilib kelinadigan tabiiy loyqa suvlarni tozalash texnologiyasi kolloid o‘lchamga ega iflosliklarni, kolloid va erigan holdagi moddalarni ajratilishini ko‘zda tutadi. Bu ketma-ketlik tozalash uchun qulay sharoit yaratadi. Shuning uchun ham o‘rta va katta tozalash shahobchalarida shartli ravishda panjaralar, qumtutgichlar, tindirgichlar qo‘llaniladi. Har bir uslub o‘ziga xos tozalash qobilyatiga ega.

Adabiyotlar tahlili. Tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashning boshlanganiga bir asrdan ortgan bo‘lib, uni dastlab Angliyada qo‘llashgan. So‘ngra bu uslub Amerika Qo‘shma Shtatlarida keng tarqala boshlagan. 1945 yilda bu mamlakatda 195 ta reagentli qurilmalar mavjud bo‘lgan. Bu paytda 5-5,5 ming aholiga ega bo‘lgan aholi yashash manzilgohlarining tabiiy loyqa suvlarni shu usulda tozalaganlar. Reagentli usullar dastlab tindirgichlardan oldin qo‘llanilgan bo‘lsa, keyinchalik bu usullarga qum, faol ko‘mir, ion almashish materiallari bilan to‘ldirilgan filtrlar shuningdek g‘ovakli to‘ldiruvchilar bilan yuklangan maxsus filtrlarni qo‘llash usullari kelib qo‘shilishdi. Bu esa tabiiy loyqa suvlarni istalgan darajagacha tez va sifatli tozalash imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi paytda bu usullarning turli xil variantlari AQSH, Fransiya, Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Yaponiya, Xitoy kabi ko‘plab mamlakatlarda keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Sobiq ittifoq davrida bu sohada dastlabki ilmiy izlanishlar amalga oshirilib, ular asosida ЦНИИЭП muhandislik jihozlari, Союзводоканалпроект kabi markaziy loyihalash institutlari tomonidan ishlab chiqilgan unumdorligi 6.0-400000 metr kub/kun bo‘lgan tabiiy loyqa suvlarni tozalash inshootlari eksperimental shahobchalari loyihalashtirildi va Latviyaning Radvilishkis shahrida qurildi va hozirgacha muvaffaqiyatli ekspluatasiyaqilinib kelmoqda.

Tajribalarni o‘tkazish metodologiyasi va olingan natijalar.

Tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashda foydalaniladigan reagentlar sarfining optimal qiymati topish tajribalari qo‘yidagi tartibda amalga oshiriladi:

- ishlov beriladigan tabiiy loyqa suvlarni sifat ko‘rsatkichlari aniqlanadi: suvning harorat ko‘rsatkichi;

- o‘tkazilgan tajribalarda tozalanayotgan tabiiy loyqa suvlarning sifat ko‘rsatgichlaridan, muallaq moddalar miqdori, KKE, pH va tuzlilik.

- darajalarining qo‘shilayotgan reagent ulushlari o‘rtasidagi bog‘liqligi o‘rganildi va koagulyantning optimal miqdori aniqlandi. Bu olib borilgan ilmiy ishlarni natijalari “Farg‘onaneft” neftni qayta ishlash zavodida ishlatiladigan tabiiy suvlarni loyihalardan tozalash, ya’ni mexanik aralashtirgichlarni qo‘llash natijasida joriy qilingan.

1-rasm. “Boynazar” Tabiiy loyqa suvlarni reagentli tozalashda qoldiq muallaq modda miqdorining reagent ulushiga bog‘liq grafigi.

1-muallaq moddalar bo‘yicha , 2-kislorodga bo‘lgan ehtiyoj bo‘yicha Koagulyant ulushi Dk,mg/l, 1 -ohak va temir aralashmasi, 2 -ohakning suvdagi eritmasi, 3 -alyuminiy sulfati
2-rasm. “Bulung‘ur meva” korxonasi Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda koagulyantning optimal miqdori.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

3-rasm. “Oqtosh-meva” konserva zavodi Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda koagulyantni optimal miqdori. 1 – Ohak va temir aralashmasi, 2 – ohakning suvdagi eritmasi, 3 – alyuminiy sulfati, 4 – temir xloridi

Muhokama.

Tabiiy suvlarni koagulyatsiya yordamida tozalashda eng ahamiyati faktorlardan biri sarflanadigan koagulyant miqdori hisoblanadi. Shuning uchun tabiiy loyqa suvlarni tozalashda tabiiy loyqa suvlarni tozalash samarasining eng yuqori darajasini ta’minlaydigan, koagulyantning eng kam sarfining qiymati optimal ulush deb yuritiladi. Yuqorida keltirilgan materiallardan ma’lum bo’ldiki, koagulyatsiya jarayoniga tabiiy loyqa suvlarni va sifat ko’rsatkichlari, jumladan, uning tarkibidagi tuz miqdori, pH, ishqoriyligi bevosita ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli, tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashda foydalaniladigan reagentlar sarfining optimal qiymatini topish tajribalarning asosiy maqsadidir.

Xulosa. Bajarilgan ilmiy ishlar natijalari qo’yidagi xulosalarni keltirib chiqardi:

- tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashda foydalaniladigan reagentlar sarfining optimal qiymatini topishga erishilganligi;
- mamlakatimizdagi tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun mahalliy sharoitlarga mos, ixcham va yuqori samarali suv tozalash texnologiyalari va qurilmalarini ishlab chiqish hozirgi kunda o’ta dolzarb muommodir.

ADABIYOTLAR RO’YXATI.

1. Mirzayev Abdualim Tabiiy loyqa suvlarni reagentlar yordamida tozalashda mexanik aralastirgichlarni ishini tadqiq qilish. Monografiya. ISBN 978-9943-6299-6-7. SamDU bosmaxonasida chop etildi. Samarqand.2019 y 80 bet
2. Sabirova Dildora Almaxammadovna Loyqa suvlarni tozalashda mexanik aralastirgichlarni rostdash. Dissertatsiya. SamDAQI. Samarqand. 2012. 80 bet
3. Mirzayev A., Nodirov D.M. Tabiiy loyqa suvlarni tozalash jarayonini tajriba asosida tadqiq qilish. Muxandislik va qurilish muommolari (ilmiy- texnik jurnal) maxsus son.

4. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Sabirova, D. A. (2023). Ishlab chiqarish korxonalarida suv resurslaridan oqilona foydalanish. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 9-12.
5. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). Wastewater from industrial enterprises of the republic of uzbekistan. *Interpretation and researches*, 2(3).
6. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Axmedova, F. (2023). Requirements for the degree of wastewater treatment of textile enterprises of the republic of uzbekistan. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 99-101.
7. Sabirova, D., Ibragimova, A., & Mavlanova, Y. (2023). Advantages of closed water supply systems of industrial enterprises. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 512-514.
8. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Djamankulov, S. (2023). Technology methods of purification of artesian waters ultrafiltration and reverse osmosis. *Innovative development in Educational Activities*, 2(9), 37-39.
9. Mirzayev M.N., Xolov F.M., Sabirova D.A., Artikboyev X.B. Analysis of wastewater composition of Samarkand dairy plant. Section A-Research paper 6881 Eur. Chem. Eur. Chem. Bull. 2023, 12(Special Issue 4), 6881-6887 Volume -12, Special Issue-4 (2023 <https://eurchembull.com/issue-content/analysis-of-wastewater-composition-of-samarkand-dairy-plant-3744>)
10. D.A. Sabirova., Yu.I. Mavlanova., X.B. Artiqbayev. Wastewater from industrial enterprises of the republic of uzbekistan “Interpretation and researches” Volume 1 issue 3 | ISSN: 2181-4163 | UIF-2023: 8.2 171-173 page <https://doi.org/10.5281/zenodo.7682461>
11. D.A. Sabirova., Yu.I. Mavlanova, F.O. Xamrayev. Operating efficiency of installations using membrane technology for drinking water treatment. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali UIF-2023: 8.2 | 2181-3035 | № 21 IMPACT FACTOR 8.2 89-93 page*
12. Sabirova D.A., Axmedova F.I., Voboyeva G.S. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах. 2024 й. СамГАСУ “Проблемы архитектуры и строительства” Научно-технический журнал № 1-son 307-310 ст.
13. Yakubov K., G.M. Bakhronov, M.B. Mediev. Analysis of Malfunctions on the Water Supply Networks of the City of Samarkand *Journal of Innovative Studies of Engineering Science*. Vol.2 No.6 (2023):(JISES)
14. Yakubov K.A, Mavlanova Yu.I, & G'offorov B.H. Samarqand shahri oqova suvlarini oqizish tizimi ishonchliligini taxlillash. *Innovative development in educational activities*, (2023). 2(11), 58–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8044637>